

BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „MIHAI EMINESCU”, REZINA, LA CEAS ANIVERSAR

Galina DAVÎDIC, Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu”, Rezina

Rezumat: Autorul relevă două aniversări de aniversară care țin de activitatea Bibliotecii Publice Raionale „Mihai Eminescu”, Rezina: 130 de ani de la fondarea primei biblioteci particulare cu sală de lectură pentru cititorii din plasa Rezina și 115 ani de la prima autorizare de funcționare din partea guvernatorului Basarabiei, Aleksei Nikolaevici Haruzin. Biblioteca este pusă la dispoziția comunității prin serviciile și programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, cercetare, învățare pe tot parcursul vieții și recreere ale utilizatorilor adulți și copiii din teritoriu.

Cuvinte-cheie: Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu”, Rezina, centru biblioteconomic teritorial.

Abstract: The author reveals two important anniversaries related to the activity of the "Mihai Eminescu" District Public Library, Rezina: 130 years since the foundation of the first private library with a reading room for readers in the Rezina network, 115 years since the first operating authorization from the governor of Bessarabia Aleksei Nikolaevich Haruzin. The library is made available to the community through the services and programs offered, responding to the information, reading, education, training, research, lifelong learning and recreation needs of adult users and children in the territory.

Keywords: "Mihai Eminescu" District Public Library, Rezina, territorial biblio-economic center.

„Bibliotecile s-au născut odată cu cartea, fie că era vorba de codexuri sau tipărituri, fie de colecții de tăblițe și suluri. Tăblițele de lut erau păstrate pe polițe sau atârinate pe pereți asemenea tablourilor. Pe frontispiciul bibliotecii lui Ramses (sec. 14-13 î.e.n.) la palatul său din Teba, figura inscripția: „Leac pentru suflet”.
(Biblioteca: Almanah, 1996)

Anul 2022 este consemnat de către Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” (BPR), Rezina, de întreaga comunitate în serviciul căreia funcționează și cea profesională prin aniversări de aniversară: 130 de ani de la fondarea primei biblioteci particulare cu sală de lectură pentru cititorii din plasa Rezina și 115 ani de la prima autorizare de funcționare din partea guvernatorului Basarabiei, Aleksei Nikolaevici Haruzin.

Informația despre apariția primei biblioteci în orașul și raionul Rezina o găsim la răscrucea secolelor XIX-XX, mai precis în anul 1892, în tabelul „Rețeaua de biblioteci publice și populare”, material de arhivă, București, România <https://www.biblioteca-rezina.com/>. Târgul Rezina este pomenit cu o bibliotecă particulară, cu sală de lectură pentru toți cititorii, iar patronul

ei se numea Ș. Minsberg – un mic burghez din satul Ocna (cunoscut acum mai mult ca Molochiș), din raionul Râbnia, sat de care orașul Rezina este segregat doar de râul Nistru (vezi harta), și pe care a deschis-o pentru toți doritorii, fără excepții.

Biblioteca nu era subvenționată de stat, dar își completa colecția din sursele familiei Minsberg și de la toți cei ce doreau să ofere din cărțile bibliotecilor personale pentru publicul cititor din plasa Rezina. Biblioteca este luată la evidență și capătă autorizare de funcționare în anul 1907 prin aprobarea guvernatorului Basarabiei, Aleksei Nikolaevici Haruzin (29 februarie 1864 – 8 mai 1932), om de stat, antropolog și etnograf rus, guvernator al Basarabiei între anii 1904-1908.

Certificatul de naștere al instituției bibliotecare, ca instituție cu statut de bibliotecă

publică raională, este datat cu luna decembrie 1946. În anul 1947 bibliotecii i se conferă numele scriitorului V. Belinski. Tot în anul 1947 se deschide și Biblioteca Publică pentru Copii, filială a bibliotecii raionale.

Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” are funcția de Centru Biblioteconomic Teritorial/Formare Profesională pentru bibliotecari. Referindu-ne la misiunea acesteia, menționăm că biblioteca este la dispoziția comunității prin serviciile și programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, cercetare, învățare pe tot parcursul vieții și recreere ale utilizatorilor adulți și copiii din teritoriu.

În prezent biblioteca posedă o colecție de 88793 de volume, 1181 de publicații seriale și servește peste 70000 de utilizatori, inclusiv persoane fizice – 3227 și în jur de 3773 online. Împrumutul de carte trece anual bariera de 40.000 de unități. Biblioteca este o instituție care funcționează în calitate de conector în comunitatea sa, descoperă necesitățile specifice ale comunității, oferind atât servicii tradiționale, cât și inovatoare, adaptându-se în pas cu schimbările din comunitate.

Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” este principala instituție din regiune, care oferă servicii de informare și documentare sub diverse forme și în diferite contexte. În total sunt oferite circa 35 de servicii de bibliotecă, inclusiv de dezvoltare a competențelor membrilor comunității, inovative, bazate pe tehnologii informaționale, STEM, activități civice, de voluntariat etc. Dintre cele mai solicitate servicii menționăm cele prestate de Sala

Multimedia, inclusiv Cinemateca virtuală, Clubul de Robotică, serviciile de instruire a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale. Prin intermediul acestora utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a lucra la calculatoare, de a imprima, a scana, a accesa gratuit internetul, Wi Fi 24/24. Cinemateca Virtuală pune la dispoziția utilizatorilor ochelari virtuali cu care putem fi în interiorul unei realități virtuale, iar Clubul de Robotică oferă posibilitatea de a construi, programa și conduce roboți.

Ca centru biblioteconomic teritorial cu rol educațional, BPR „Mihai Eminescu” a elaborat o strategie de învățare permanentă desfășurată pe mai multe direcții, incluzând atât copii, adolescenți, tineri, adulți, bibliotecari etc, inclusiv: Ora să ȘTIM cu replicarea în mai multe biblioteci din raion; instruirea IT pentru diferite grupe de utilizatori; instruire pentru bibliotecari; educație media; elaborarea unor tutoriale tematice și de accesare a platformelor online pentru bibliotecari și utilizatori; ateliere offline și online cu metodologie în utilizarea unui șir de aplicații; jocuri educative etc.

În perioada 23-30 septembrie 2022, BPR „Mihai Eminescu” a organizat un amplu program aniversar: „Zilele Bibliotecii Publice Raionale «Mihai Eminescu»”, un program variat și bine conturat. Prin activitățile incluse în programul aniversar, biblioteca a fost apropiată de modelele europene, atât ca utilitate, cât și ca performanță. Agenda a oferit tuturor prilejul de a prezenta activitatea Bibliotecii, implicarea ei în programe inovative, creative și civice pentru comunitate și de a îmbina armonios realizările, cercetările și noile direcții moderne de dezvoltare.

tare a bibliotecii cu serviciile moderne conectate la necesitățile comunității. Ne-am propus să integrăm viziuni interdisciplinare extinse, punând accent pe interacțiunea dintre parteneri și comunitate, dar și pe colaborarea cu bibliotecarii din Republica Moldova și România. Programul aniversar a inclus următoarele activități:

- inaugurarea expoziției aniversare, inclusiv cu documente din colecția Arhivei raionale;

- inaugurarea expoziției de pictură a profesorilor și elevilor școlii de Arte Plastice Rezina;

- vizita Excelenței Sale, a Ambasadorului SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon, la BPR „Mihai Eminescu” (în cadrul acesteia fiind efectuat Turul Bibliotecii, vizita la Clubul de Robotică, competiția roboților SumoBot și altele);

- întâlnire cu scriitoarea Olga Mațarin-Trudov și lansarea cărților: „Cântece de dragoste și dor” și „Curcubeu pe portative” (cu participarea copiilor, educatorilor și conducătorii orelor muzicale de la grădinițele din oraș, cititori ai bibliotecii etc.);

- activități diverse în oficiile și serviciile bibliotecii, inclusiv inițiativa de lectură „Lectura ne unește”, inițiativă de incluziune socială a persoanelor dezavantajate de la Penitenciarul nr. 17 în cadrul proiectului „Citește-mi, tată, o poveste”;

- conferința aniversară cu genericul „Noi roluri și funcții ale bibliotecii publice în dezvoltarea comunităților noastre”, cu participarea bibliotecarilor din Republica Moldova și România, și care a avut drept scop diseminarea bunelor practici în tendințele de adaptare la noile realități ale bibliotecilor din ambele țări, cauzate inclusiv de criza refugiaților și cea energetică. Subiectele/temele abordate și puse în discuție în cadrul conferinței aniversare au fost:

- ✓ „Proiectele de succes ale Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu”, Bălți, în sprijinul comunității” (Victoria Țîcu, bibliotecar principal, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” din or. Bălți);

- ✓ „Parteneriatul educațional – punte de legătură între bibliotecile publice și cele școlare” (Gabriela Nuță, bibliotecar la

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Pitești, jud. Argeș, România);

- ✓ „Biblioteca – tangentă a comunității în emancipare generală și actualizarea cu transformările social-culturale” (Anastasia Platon, Biblioteca Publică Meșeni, Rezina);

- ✓ „Nebănuite sunt căile bibliotecii spre inima cititorului” (Maria Furdui, director, Aurica Dobjanschi, BPR „Vasile Alecsandri”, Telenești);

- ✓ „Biblioteca în serviciul comunității: Repere din activitatea cu refugiații a BPR «Ion Ungureanu»” (Liuba Osipov, director, BPR „Ion Ungureanu”, Căușeni);

- ✓ „Importanța parteneriatelor pentru copii și cadre didactice” (Ileana Merce Cuc, profesor învățământ prescolar, Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, Satu Mare, Județul Satu Mare, România);

- ✓ „Prin andragogie biblioteconomică spre incluziunea socială a persoanelor private de libertate” (Natalia Ghimpu, specialist principal, Biblioteca Națională a Republicii Moldova);

- ✓ „Dăruiește o poveste: Teatrul de păpuși în bibliotecă – un serviciu atractiv pentru cititori” (Iulia Spînu, director, Biblioteca Publică orășenească, Cimișlia);

- ✓ „Noi roluri și funcții ale bibliotecii publice în dezvoltarea comunităților noastre” (Galina Davidic, director, Mariana Gonțear, șefa serviciului Tehnologii Informaționale, BPR „Mihai Eminescu”, Rezina).

- maraton de lectură „Septembrie – nicio zi fără lectură!”, care a inclus vizita la bibliotecă a copiilor din clasa întâi de la liceele din oraș, concursul de desene „Biblioteca mea”, aplicația Paint (Învățăm prin joc).

La 30 septembrie 2022 Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” și-a deschis larg ușile pentru oaspeții bibliotecii la activitatea „Biblioteca la ceas aniversar: Seara de închidere a Zilelor Bibliotecii”. La aceasta au participat reprezentanți ai Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, ai bibliotecilor raionale și orășenești, scriitori, reprezentanți ai APL, cititori, parteneri, voluntari, jurnaliști ai postului Elita TV, care a filmat live întreaga activitate. Mai jos prezentăm câteva extrase din mesajele omagiale ale participanților la activitatea

de închidere a Zilelor Bibliotecii Publice Raionale „Mihai Eminescu”, Rezina:

▪ Elena Pintilei, director general, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, președintele Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova: „Sunt foarte fericită să împărtășesc cu dumneavoastră această bucurie – aniversarea a 130 de ani de la fondarea bibliotecii și 115 ani de la prima autorizare de funcționare din partea Guvernatorului Basarabiei, Aleksei Nikolaevici Haruzin. Ca să vorbesc despre toate succesele acestei minunate biblioteci nu-mi ajunge formatul unei conferințe! Biblioteca Publică „Mihai Eminescu” Rezina este câștigătoarea mai multor proiecte inedite din țară cu care ne mândrim și noi, și întreaga republică. Activitatea Bibliotecii este orientată spre îmbinarea cu succes a cărții, a noilor tehnologii și a standardelor de calitate. Biblioteca Publică Raională Rezina s-a afirmat ca o instituție de valoare cu remarcabile realizări, a ocupat un loc important în Sistemul Național de Biblioteci. Biblioteca s-a manifestat și ca un centru de organizare a instruirii utilizatorilor, dar și a cadrelor bibliotecare din raion, țară, și chiar din România, instruirile fiind organizate pe zoom sau Google.meet, la care se puteau conecta toți doritorii, link-urile fiind disponibile pe paginile de facebook și blogul bibliotecii. Profesionalismul colectivului Bibliotecii este remarcat și prin activitățile de anvergură realizate în cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, acestea fiind desemnate prin Testimoniile BNRM și ABRM, pe care am onoarea astăzi să vi le înmânez! ABRM și colectivul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova adresează acest mesaj de salut și felicitare întregului colectiv al bibliotecii cu prilejul frumoaselor aniversări, dorind succese mari în activitate, realizări frumoase și mulți ani întru prosperarea instituției!”;

▪ Aurelia Grigoriță, vicepreședintele raionului Rezina: „În ziua aniversării Bibliotecii noastre aș dori să felicit pe toți angajații acestei surse de cunoștințe și informații, precum și pe cei dragi oaspeți și cititori. Pentru noi, Biblioteca Publică

«Mihai Eminescu» este o BIBLIOTECĂ ALTFEL, aproape și ALTFEL nu numai în spirit și dispoziție, ci este, de asemenea, un exemplu de soluții inovatoare, o echipă puternică și coerentă de personal creativ. Permiteți-mi să vă doresc de a fi mereu în căutarea unei noi fericiri zilnice de comunicare cu oamenii și cărțile, prosperitatea și optimismul, prietenii loiali și oamenii cu aceeași minte și cu mult mai multe succese înainte! Lăsați cartea să rămână mereu prietenul nostru adevărat și loial, deschizând o nouă lume a cunoașterii pentru fiecare dintre noi. Îmi doresc tuturor sănătatea, aspirația pentru cunoașterea noului, alfabetizare, înțelepciune și mare dragoste pentru bibliotecă”;

▪ Vera Osoianu, director adjunct, BNRM: „Biblioteca Publică «Mihai Eminescu» a reușit să fie în avangardă nu doar în raionul Rezina, ci în întreaga rețea de biblioteci publice. Acțiunile culturale și de informare ale bibliotecii aduc mai aproape de locuitorii de aici personalități remarcabile. Felicitări pentru cea de-a 130-a aniversare a Bibliotecii! Felicitări pentru cunoaștere, creativitate, muncă, pentru îndrăzneală și descoperire! Zeci de generații noi vor pași pragul, deoarece sunteți conexiunea timpurilor și a generațiilor! Păstrați Biblioteca, acest adevărat „Altar al Cărții”, care rămâne a fi și în epoca tehnologiilor informaționale pe linie ascendentă, receptivă fiind la toate provocările moderne. Stimați făuritori și promotori ai cunoașterii și culturii, rămâneți și în continuare în Lumină, Adevăr, Înțelepciune și Frumos”.

Succesele instituției se datorează echipei de specialiști, care o slujesc cu fidelitate și cu dăruire. Gratitudini și expresia celei mai înalte prețuiri a muncii lor! Aprecieți efortul colegilor de la BNRM și ABRM pentru că ne susțin, instruiesc și ne ajută în condiții austere de a ne menține, dar și de a crește profesional. La fel considerațiunile noastre tuturor partenerilor, utilizatorilor, voluntarilor, reprezentanților societății civile și tuturor prietenilor bibliotecii pentru fidelitate și colaborare întru promovarea imaginii bibliotecii în comunitate!